

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17412039>

ENERGIYANI TEJASH VA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI

I.Muradov
KGTU

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotni O'zbekistondagi o'rni va uni rivojlantirish O'zbekistonda yashil energetika va yashil ekalogiyani rivojlantirish uchun mamlakatimizda aholi sonining ko'payishi, xalq xo'jaligining turli tarmoqlaridagi jadal rivojlanish va ularning energiyaga bo'lgan talabi yil sayin ortib borayotgani bois mamlakatimizda energiya resurslariga bo'lgan munosabatni o'zgartirish ehtiyoji tug'ilishida qanday bosqichlar zarur ekanligi va nimalar qilish zarurligi haqida malumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: *yashil iqtisodiyot, iqtisodiyotni rivojlantirish, O'zbekiston, strategiya, ekologiya, barqaror rivojlanish, qayta tiklanadigan energiya manbalari, ekologik texnologiyalar, innovatsiyalar.*

АННОТАЦИЯ

Данное исследование посвящено изучению зарубежного опыта формирования и развития зеленой экономики в Узбекистане. Авторы рассматривают принципы, методы и инструменты развития зеленой экономики в глобальном масштабе и анализируют их применение в экономике Узбекистана. Особое внимание уделено опыту стран с развитой зеленой

Ключевые слова: *зеленая экономика, экономическое развитие, Узбекистан, стратегия, экология, устойчивое развитие, возобновляемые источники энергии, экологические технологии, инновации.*

Bugun mamlakatimizda aholi sonining ko'payishi, xalq xo'jaligining turli tarmoqlaridagi jadal rivojlanish va ularning energiyaga bo'lgan talabi yil sayin ortib borayotgani bois mamlakatimizda energiya resurslariga bo'lgan munosabatni o'zgartirish ehtiyoji tug'ilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, milliy iqtisodiyotning energiya sig'imi rivojlangan davlatlarnikidan 2-2,5 baravar yuqori. Jahon tajribasi yaqqol ko'rsatmoqdaki, yildan-

yilga ortib borayotgan elektr energiyasiga bo'lgan talabni faqat elektr energiyasi ishlab chiqarishni o'stirish hisobiga qondirish mumkin emas. Barcha mamlakatlar, u yoki bu tarzda, uning iste'molini tartibga solish zaruratiga duch keladi.

Mavzuyimizni kengroq yoritib olish uchun eng avvalo iqtisodiyot haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak. Iqtisod bu tejash, to'g'ri taqsimlash, va tog'ri yo'naltirish degan ma'nolardaham tushunsa bo'ladi.

Ana endi yashil iqtisodiyot haqida so'z ochadigan bo'lsak. Bunda eng avvalo ekologiyani muhofaza qilish. Tabiyatda atrof muhitni yashillashtirish. Atrof muhidga insonlar va texnikalardan yetkazilayotgan zararlarni muhofaza qilish. Xususan turli korxonalaridan aftomobillardan turli xil gi ekologiyani muhofaza qilish. Bularning barchasi yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadlari hisoblanadi.

Shu boisdan mamlakatimizda energiya resurslaridan foydalanishda isrofgarchilikni kamaytirish, iqtisodiyot tarmoqlari ob'ektlarida energiya samaradorligini oshirish, energiya resurslaridan oqilona foydalanishni tizimli yo'lga qo'yish maqsadida bir qator ishlar qilinmoqda.

Xususan, O'zbekistonning energetika siyosati mamlakatning energetika xavfsizligini ta'minlashga, milliy energetika tarmog'i salohiyatidan ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni hal etishda foydalanishga qaratilgan.

Zotan, elektr energiyasini ishlab chiqarish va yetkazib berish qanchalik ko'paymasin, agar har bir inson iqtisodiyotda, ijtimoiy soha ob'ektlarida va uy xo'jaliklarida energiya samaradorligini oshirish bo'yicha doimiy ish olib bormas ekan, energiya resurslarining katta qismi isrof bo'lishda davom etaveradi.[1]

Ma'lumki, bugungi kunda energetika sektori har qanday mamlakat taraqqiyotining poydevoridir. Aynan shu narsa iqtisodiyotni rivojlantirish, odamlarning farovon yashashi, ta'lim, tibbiy yordam, ijtimoiy ta'minot, kommunal xizmatlar kabi muhim ijtimoiy sohalarning normal faoliyat yuritishi uchun shart-sharoit yaratish imkonini beradi. Bu esa, tabiiyki, har birimizdan tejamkorlikni hamda energiya samarador texnikalardan keng foydalanishimizni talab qiladi.

Biz energoresurslarni nima uchun tejashimiz kerak?

Birinchiidan, tabiatga g'amxo'rlik qilish uchun. Energiya samaradorligi yuqori bo'lgan mamlakatda atrof-muhitga kamroq zarar yetkaziladi. Energiya samaradorligiga qat'iy rioya qilgan idora yoki tashkilot esa zarur bo'lganidan ko'ra ko'proq resurslardan foydalanmaydi. Elektr energiyasi va suvni tejaydi.

Ikkinchiidan, energiya samaradorligi tashkilot mablag'ini iqtisod qilish va bundan ortgan mablag'ni ishlab chiqarishni o'stirishga yo'naltirish imkonini beradi.

Tashkilotlarda energiyani qanday qilib samarali tejash mumkin:

Avvalo, tashkilot joylashgan binoning kirish (foye qismi), pol hamda xonalarida issiqlik o'tkazuvchanligi past va yuqori sifatli oynali eshiklardan foydalanilishi kerak;

- energiya yo‘qotilishining oldini olish uchun yaxshi izolyatsiyalangan kirish eshiklarini o‘rnatish lozim;
- birinchi qavat polni, shuningdek, chordoq qavatini izolyatsiyalash zarur;
- fasad uchun issiqlik tejoychi materiallardan foydalanish kerak;
- ob-havo sharoitiga qarab uy isitish radiatorlari uchun suv isitishning harorati va intensivligini o‘zgartirish imkonini beradigan avtonom qozonxona bo‘lishi kerak;
- o‘lchash asboblari o‘rnatish va ulardan foydalanish zarur;
- chiroqlarni yoqish/o‘chirish uchun kirish va zinapoyalarni harakat datchiklari bilan jihozlash lozim;
- kirish va polni yoritishda dimmerlardan foydalanish, chiroqlarni yoqish/o‘chirish davrlarini o‘lchaydigan taymerlar, yo‘lakning turli qismlarida ikki yoki uchta kalitli sxemalarni joriy etish kerak;[2]

- ishlab chiqaruvchi asbob-uskunalar, texnologiyalarning energiya samaradorligi xalqaro talablar darajasida bo‘lishiga alohida ahamiyat qaratilishi zarur;

- xodimlar ish davomida ortiqcha yonayotgan chiroqlarni o‘chirib qo‘yishlari, foydalanilmayotgan kompyuterlarni esa “uyqu” holatiga kiritib qo‘yishlari lozim. Hisob-kitoblarga ko‘ra, birgina televizor, magnitofon va boshqa audiotizim jihozlari kutish rejimida soatiga o‘rtacha 10 vatt va oyiga o‘rtacha 7,3 kVt·soat elektr energiyasini sarflaydi. Ularni tarmoqdan to‘liq uzib qo‘yish lozim.

- hojatxonadan foydalanilganda, jo‘mrakdagi suvni burab, yopib ketish, chiroqlarni o‘chirib qo‘yishni har bir inson odatga aylantirishi kerak. Shu orqali ham bir yilda katta miqdordagi mablag‘ni tejash barobarida, ona zaminning qayta tiklanmaydigan ne‘matlarni avaylab asragan bo‘lamiz;

- salomatlikni saqlash uchun kunning issiq vaqtlarida xonalarni tushlik mahalida sovitish va shamollatish, xodimlar bor paytda esa sovitgichlarni o‘chirib qo‘yish zarur.

Energiya resurslarini asrab-avaylash va undan tejab foydalanish madaniyati kelajak avlod oldidagi mas‘uliyat hamdir.

O‘zbekiston energiya uchun qazib olinadigan yoqilg‘idan foydalanish va sanoat sektorining yuqori darajada energiyatalabligi tufayli havoga issiqxona gazlarini chiqarish jadalligi bo‘yicha dunyoda beshinchi o‘rinni va Yevropa va Markaziy Osiyoda eng yuqori o‘rinni egallaydi. Bu qishda mamlakat katta energiya inqiroziga duch keldi. [3]

O‘zbekistonning uglerod izini kamaytirish va o‘zining iqlim bilan bog‘liq bo‘lgan maqsadlariga erishish yo‘lidagi intilishlarini inobatga olgan holda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish va energiya samaradorligini oshirish kechiktirib bo‘lmaydigan vazifalarga aylandi.

Mo‘l quyosh va shamol resurslari, xalqaro ko‘mak va texnologik yutuqlar tufayli O‘zbekiston o‘zining energetik landshaftini o‘zgartirish va barqaror kelajakka yo‘l

ochish uchun noyob imkoniyatlarga ega. Biroq shunday maqsadga erishish uchun barcha manfaatdor tomonlarning, shu jumladan, siyosatchilar, investorlar va xususiy sektorning birgalikdagi sa'y-harakatlari talab etiladi. Bu maqolada O'zbekistonda qayta tiklanadigan energetika va energiya samaradorligini yaxshilash muammolari va imkoniyatlari ko'rib chiqiladi hamda yanada sof va farovon kelajak sari qadamlarni jadallashtirish bo'yicha yechimlar taklif qilinadi.

O'zbekiston tog'-kon, qayta ishlash va resurslarni qazib olish sanoati tufayli so'nggi o'n yilda g'aroyib iqtisodiy o'sishga erishdi. Biroq bunday o'sish omadsizliklardan xoli emas. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat energiya uchun qazib olinadigan yoqilg'idan foydalanish va sanoat sektorining yuqori darajada energiyatalabligi tufayli havoga issiqxona gazlarini chiqarish jadalligi bo'yicha dunyoda beshinchi o'rinni va Yevropa va Markaziy Osiyoda eng yuqori o'rinni egallaydi.[4]

2023-yilning qish davrida O'zbekistonda minglab odamlar anomal sovuq havo vaqtida qariyb ikki hafta davomida ishonchli energiya ta'minotsiz yashashga majbur bo'ldi. Energiya ta'minotidagi uzilishlar eskirib qolgan infratuzilmaning zaifligini va mavjud energiya tejoychi texnologiyalarning nomutanosibligini namoyon qildi.

Mamlakatning ayrim hududlarida tabiiy gaz yoki elektr energiyasi kabi energiya manbalarining yetishmasligi sababli aholi o'z uylarini isitish uchun ko'mir yoqishga o'tdi. Bu, ayniqsa, havo sifati va issiqxona gazlari chiqindilarining to'planishi nuqtai nazaridan salbiy oqibatlarga olib keldi.

Yana bir xavotirlantiradigan soha — bu tijorat va turar joy qurilishi sohasidir. Butun dunyoda umumiy issiqxona gazlari chiqindilarining taxminan 40 foizi qurilish sektoriga (yoritish, isitish, issiq va sovuq suv ta'minoti uchun elektr va issiqlik energiyasidan foydalanish) to'g'ri keladi. Mazkur o'rtacha ko'rsatkich O'zbekistonga ham taalluqli bo'lib, O'zbekistonning birinchi ikki yillik yangilangan hisobotiga ko'ra, bu yerda mamlakatdagi umumiy energiya iste'molining 22 foizi sanoat va qurilishga, 21 foizi esa uy-joy qurilishiga to'g'ri keladi.[1,5]

Yildan yilga O'zbekiston aholisining soni ko'payishi bilan energiyaga bo'lgan talab ham ortib bormoqda. Pirovardida mamlakatning energiya zaxiralariga bo'lgan ehtiyoj ortib borgan sari energiyaga o'sib borayotgan talabni mamlakatning barqaror rivojlanishini va u iqlim o'zgarishi bo'yicha Parij kelishuvi doirasidagi majburiyatlarini bajarishini ta'minlagan holda, qayta tiklanadigan manbalar hisobidan qondirish zarur.

O'zbekiston hukumati energiya zaxiralarini diversifikatsiya qilish maqsadida energetika sohasida islohotlarni amalga oshirmoqda. Birinchi qadamlardan biri sifatida investorlar uchun, xalqaro xususiy kompaniyalarga elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash uchun quyosh elektr stansiyalariga investitsiya kiritish

imkonini beruvchi qulay muhit yaratildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi uch yilda ushbu sohaga 8 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar kiritilib, Navoiy va Samarqand viloyatlarida bir qancha quyosh elektr stansiyalari o'rnatildi.

Joriy yilning fevral oyida prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish ishlarini jadallashtirish va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan dadil farmon chiqardi. Prezidentning 57-sonli qarori yil oxirigacha umumiy quvvati 4300 megavattni tashkil etadigan quyosh va shamol elektr stansiyalarini o'rnatish nazarda tutmoqda. Shuningdek, u 37 000 ta uying tom qismiga quyosh panellarini o'rnatish va ularning har biri ortiqcha energiyani elektr tarmog'iga qaytargan holda sotishi mumkinligi to'g'risidagi nizomlarni o'z ichiga oladi. Farmon shartlariga ko'ra, davlat iste'molchidan foydalanilmagan energiyani sotib oladi va shunda har bir foydalanilmagan kilovatt/soat uchun 1000 so'mdan haq to'laydi. Shu tariqa "Quyoshli uy" dasturi butun mamlakat bo'ylab kam quvvatli quyosh panellari o'rnatilishini rag'batlantirish va shu orqali prezident farmoni ijrosini bilvosita qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

Hukumat, shuningdek, yangi qurilgan ko'p qavatli uylar tom qismi maydonining kamida yarmiga quyosh panellarini o'rnatishga, 31 000 ta ko'p qavatli uyni esa issiqlik izolatsiyasini yaxshilagan holda jihozlashga da'vat qilmoqda. Bu islohotlar va harakatlar to'g'ri amalga oshirilishida O'zbekistonga 2030-yilga borib YAIM birligiga to'g'ri keladigan issiqxona gazlari chiqindilarini 2010-yildagi darajaga nisbatan 35% ga kamaytirish maqsadiga erishishga yordam berishi kerak va bu haqda 2021-yildagi milliy darajada belgilanadigan yangilangan hissalarda (Iqlim o'zgarishi bo'yicha Parij kelishuvida) ta'kidlangan.[6]

Masalan, BMTTD bilan Global ekologik fond va Qurilish va uy-joy kommunal vazirligining qo'shma dasturi turar joy binolari tashqi devorlari, pollari va tomlarining oqilona issiqlik izolatsiyasini ta'minlash uchun hamyonbop zamonaviy texnologiyalar va qurilish materiallaridan foydalanishga ko'maklashmoqda. "O'zbekistonda barqaror qishloq uy-joyi uchun bozorni qayta tuzish" loyihasi davlat siyosati va harakatlarini asoslab berish uchun ilg'or tajribalarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish bir zumda sodir bo'ladigan jarayon emas, biroq O'zbekiston energetika sohasini barqaror rivojlantirish tarafdori ekani va uning kengayishiga xizmat qiladigan siyosatni olib borayotgani haqiqatdan ham ilhomlantiradigan holatdir. Uning tashabbuslari mamlakatning tabiiy zaxiralarini asrash va kelajak avlodlarning barqaror iqtisodiy kelajagini ta'minlashga va'da bermoqda. O'tmishda ko'plab eng ilg'or amaliyotlar va modellar sinab ko'rilgan, endi esa ularni kengaytirish vaqti keldi. Hulosa qilib shuni ayta olish mumkinki yurtimizda yashil iqtisodiyotga katta e'tibor qaratish zarur.

Resurslardan va qayta tiklanuvchi resurslarda oqilona voydalanish Ekalogiyaga yetayotgan zararlar miqdorini kamaytirish va ekalogiyani muhofaza qilish zarur. Bular bilan birga yashil energetika va yashil texnologiyani rivojlantirishga katta etibor qaratish zarur. Buning uchun barchamiz birdek kurashish va burdamlikda xarakat qilish zarur xisoblanadi.

O‘zbekiston xalqi va hukumati barqaror rivojlanish yo‘lidan olg‘a intilayotgan ekan, biz BMTTD doirasida bilim va ilg‘or tajriba bilan almashishni davom ettirish, qurilish tarmog‘ini dekarbonizatsiya qilish strategiyasini qo‘llab-quvvatlash hamda, hamma uchun yanada toza, yashil va farovon kelajakni ta‘minlash maqsadida qayta tiklanadigan energiya manbalarini, shuningdek, barqaror rivojlanishga ko‘maklashuvchi yashil moliyaviy mexanizmlarni ilgari surish majburiyatini zimmamizga olamiz.

Hozirda mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi qariyb 10 foizni tashkil etmoqda. Bu borada O‘zbekiston 2030-yilga qadar qayta tiklanuvchi energiya manbalari quvvatini 27 gigavattga yetkazib, elektr energiyasi ishlab chiqarish umumiy hajmini kamida 40 foizga olib chiqishni maqsad qilgan.

Bu har yili 25 mlrd kub metr tabiiy gazni tejash, atmosferaga zararli tashlanmalarni 34 mln tonnaga qisqartirish imkonini beradi.

Albatta, belgilangan ko‘rsatkichlarga erishish, energetik barqarorlikni ta‘minlash uchun sohaning huquqiy bazasini mustahkamlash talab etiladi.

Boz ustiga uglevodorod resurslarining chegaralanganligi, ularning kamayishi energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish choralarini ko‘rish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Shu bilan birga, amalda mamlakatimizda energiya resurslari iste‘moli samaradorligini, energiya sarfi me‘yorlari hamda energiya audit o‘tkazishni monitoring qilishning ta‘sirchan tizimi mavjud emas.[7]

Davlat muassasalari va tashkilotlarida zamonaviy energiya tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha energiya servis xizmatlari yo‘qligi, shuningdek, tejash va samaradorlikni oshirish yo‘nalishida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish ishlari sust borayotgani ham bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 oktabrda "2019-2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "Yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" to'g'risidagi PQ-4477-son Qarori.
2. Yashil iqtisodiyot darslik /A.B.Vaxabov, Sh.X.Hajibakiev Toshkent.: "Universitet", 2020. -262 b.
3. Навстречу "зеленой" экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности / Штайнер А., Айрис Р., Бэсса С. И др: ЮНЕП/Грид Арендаль, 2011. С. 17.
4. Barqaror taraqqiyot va tabiatshunoslik asoslari. Darslik. A.E. Ergashev va b. – T.: Baktria press, 2016.-296 b.
5. Vaxabov A.V., Hajibakiev SH.X, "Yashil" iqtisodiyot asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning nazariy va amaliy jihatlari. Ilmiy elektron jurnal. XXI asr: fan va ta'lim masalalari. 2017 y.
6. Jo'rayev T.T., Jumanov D "O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlanish imkoniyatlari va istiqbollari" nomli ilmiy maqola. Manba: "Jahonda barqaror iqtisodiy rivojlanish konsepsiyalarini amalga oshirish mexanizmi va dastaklari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami.-T.: "Universitet". 2018. 239 b. -20 b.
7. Yormonqulova, N. (2024). IQTISODIY O'SISH OMILLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA BARQAROR RIVOJLANISHGA ERISHISH. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 109–112.